

ICOCIME3

*The Third International Conference on Creative
insubordination in Mathematics Education*

DISCUSSÕES DE GÊNEROS E SEXUALIDADES ENTRE LICENCIANDES EM MATEMÁTICA: UM PROJETO DE MESTRADO

Daniel Bazolli dos Santos¹

Antonio Carlos de Souza²

Resumo: Este poster tem o propósito de apresentar um Projeto de Mestrado de formação pré-serviço de professorias do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP de Rio Claro, projeto este que visa a análise da abordagem de discussões de gêneros e sexualidades em planos de aula de Matemática para a Educação Básica construídos por licenciandos, após passarem por um processo formativo, utilizando de abordagens próprias para discussões de gêneros e sexualidades em aulas de Matemática com o uso da Educação Matemática Crítica.

Palavras-chave: Estudos de Gênero em Educação Matemática; Formação de Professores; Educação Matemática Inclusiva

O ambiente escolar é um local composto por diferentes agentes educacionais que exercem dentre suas mais diversas funções, aquelas que se referem a educar direta e indiretamente alunos durante o período que estiverem na escola.

Especificamente no âmbito dos gêneros e sexualidades, destaca-se nas escolas o caráter de construção de um estereótipo de gênero através de uma via de mão dupla, como posto por Louro (1997), o âmbito escolar produz o gênero enquanto está sendo afetado por essa produção, assim como Bento (2011) afirma a constituição de um projeto social que visa a marginalização de corpos, definindo aqueles que seriam normais ou não, sendo a escola um espaço que aceita, reproduz e multiplica essa norma.

Dessa forma, o presente texto tem o propósito de apresentar um projeto de mestrado que visa a análise da abordagem de discussões de gêneros e sexualidades em planos de aula de Matemática para a Educação Básica construídos por licenciandos³, após passarem por um processo formativo. Observando a constituição da pluralidade do espaço escolar, destacou-se dois aspectos que buscam reafirmar a importância e a relevância deste projeto para a área dos Estudos de Gêneros e Sexualidades, sendo eles os aspectos legais e os resultados da Pesquisa Nacional Sobre o Ambiente Educacional no Brasil (ABGLT, 2016).

Dentre as legislações vigentes nota-se a presença de tópicos como a formação de professorias para abordar a diversidade, a inclusão, direitos humanos e a cidadania além relacionar as disciplinas do currículo a temas transversais e assuntos que transcendem de forma interdisciplinar os conteúdos na escola, como exemplo de documentos podemos citar: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998); os Princípios de Yogyakarta (2006); as

¹ Mestrando em Educação Matemática; Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro; daniel.bazolli@unesp.br

² Doutor em Ensino de Ciências e Matemática; Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campi de Guaratinguetá e de Rio Claro; ac.souza@unesp.br

³ Neste texto faremos uso da linguagem binária quando for de conhecimento dos autores, do presente texto, a identificação de gênero dos(as/es) autores(as/ies) retratados(as/es), nos demais casos utilizaremos a linguagem não-binária em respeito as possíveis identidades delus, além de visibilizar outras formas de identificação que não cabem no binarismo, assim como marcar uma posição política de contrariar a generalização da língua como masculina. A adequação para a linguagem não-binária foi realizada utilizando o “Guia para ‘Linguagem Neutra’ (PT-BR)” (CASSIANO, 2019). Disponível em: is.gd/linguagemneutra

ICOCIME3

The Third International Conference on Creative
insubordination in Mathematics Education

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012); e a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores (BRASIL, 2019). Na Pesquisa apresentada pela ABGLT (2016) há uma série de apontamentos quanto a violências físicas e verbais sofridas por alunes LGBTIA+ em decorrência de suas Orientações Sexuais e/ou Identidade/Expressão de Gênero.

Tendo em vista estes cenários, o projeto propõe-se a criação de um Grupo de Estudos entre licenciandes em Matemática para que possam, através de um processo formativo dialógico entre pesquisador-pesquisandes, criar planos de aulas de Matemática voltados a Educação Básica que possibilitem a discussão de tópicos de gêneros e sexualidades de forma inclusiva.

As atividades do grupo desdobram-se em duas etapas, sendo a primeira com aspectos teóricos referentes aos Estudos de Gêneros e Sexualidades na Educação Matemática. Enquanto na segunda etapa há uma apresentação de abordagens que possibilitam a junção explícita dos tópicos da etapa 1 com os conhecimentos matemáticos, sendo elas a *Adds-Queers-and-Stirs* e a *Mathematical Inqueery*, de Rands (2016).

A primeira consiste na incorporação de representações *queers* ou de temáticas pertinentes a essa comunidade como exemplos em problemas e demais atividades, sendo pessoas *queers* aquelas que fogem das normas impostas para gêneros e sexualidades. Enquanto a outra usa da investigação matemática como ferramenta para questionar, investigar e problematizar discussões.

Ainda para a discussão dos planejamentos des licenciandes serão utilizados de outros autores referenciais teóricos não apresentados neste texto, mas que servirão para a fundamentação e análise dos materiais, como Skovsmose (2015, 2019) e Imbernón (2000).

Referências

ABGLT. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. **Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2015**: as experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em nossos ambientes educacionais. Curitiba: ABGLT, 2016.

BENTO, B. **Na escola se aprende que a diferença faz a diferença**. Revista Estudos Feministas, v. 19, p. 549- 559, 2011.

IMBERNÓN, F. **Formação docente e profissional**: formar-se para a mudança e a incerteza. Cortez editora, 2000.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação**. Petrópolis: Vozes, 1997.

RANDS, K. **Mathematical inqueery**. In: Critical concepts in queer studies and education. Palgrave Macmillan, New York, 2016. p. 183- 192.

SKOVSMOSE, O. Uncertainty, pedagogical imagination, explorative reasoning, social justice, and critique. In: **Proceedings of the eighth international mathematics education and society conference**. p. 111 - 122. 2015.

SKOVSMOSE, O. Inclusões, encontros e cenários. **Educação Matemática em Revista**, v. 24, n. 6, p. 16- 32, 2019.